

АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ АЛГОРИТМІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ПРИХОВАНИХ КІБЕРЗАГРОЗ НА ОБ'ЄКТАХ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Гільгурт С. Я.¹, д-р техн. наук, ст. наук. співр.

serhii.hilgurt@donntu.edu.ua

Ковилін А.В.², аспірант, anton.v.kovylin@gmail.com

¹ *Донецький національний технічний університет, м. Дрогобич, Україна*

² *Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова*

Національної академії наук України, м. Київ, Україна

У зв'язку зі зростаючою останнім часом залежністю суспільства від інфраструктурних систем енергетики, транспорту, водопостачання, зв'язку тощо, кібератаки на подібні системи здатні призвести до катастрофічних наслідків, таких як перебої в електропостачанні, транспортні колапси, витік конфіденційної інформації та ін. В особливо важких випадках можливе навіть виникнення загрози життю людей. Кіберзагрози стають все більш складними та прихованими, що ускладнює їх виявлення традиційними методами. Такі відомі атаки на об'єкти критичної інфраструктури, як Stuxnet, BlackEnergy або Colonial Pipeline, демонструють, наскільки серйозними можуть бути наслідки їх успішної реалізації. З огляду на зростаючу складність і динаміку сучасних кіберзагроз, традиційні підходи, такі як сигнатурний аналіз, часто виявляються недостатньо ефективними. Тому дослідники, спеціалісти з безпеки комп'ютерних систем та дата-аналітики все більш активно використовують методи штучного інтелекту та машинного навчання (англ. Machine Learning – ML) [1].

Мета дослідження полягає в аналізі можливостей і ефективності застосування алгоритмів ML для виявлення прихованих кіберзагроз на об'єктах критичної інфраструктури.

До найбільш поширених методів ML можна віднести: *Моделі з вчителем* (Supervised Learning Models) [2], *Моделі без вчителя* (Unsupervised Learning Models) [2], *Напівконтрольовані моделі* (Semi-Supervised Learning Models) [3], *Моделі з підкріпленням* (Reinforcement Learning Models) [4], *Ансамблеві методи* (Ensemble Learning Models) [5], *Глибоке навчання* (Deep Learning Models) [6]. Підходи до побудови систем кіберзахисту, що базуються на цих методах можуть бути використані для виявлення закономірностей в поведінці інформаційних систем, спираючись на результати аналізу мережевого трафіку або записи в системних журналах.

Для проведення експериментів з метою оцінки кількісних характеристик алгоритмів ML, було створено програмний засіб, використовуючи мову програмування Python та широкий набір бібліотек, в

тому числі – спеціалізованих, призначених для аналізу даних, побудови нейронних мереж та застосування технології машинного навчання. В якості джерела вхідної інформації використано відкритий набір даних *Network Traffic Analysis for Cybersecurity* (від University of New South Wales, Australia) [7], доступний для вільного використання, який містить детальну інформацію про мережеві з'єднання та аномальні події, що виникають в комп'ютерних мережах. В табл. 1 наведено кількісні значення показників, що були отримані в результаті проведення експериментів, а в табл. 2 – їх швидкісні характеристики.

Таблиця 1

Зведення результатів проведених експериментів

Model	Precision	Recall	F1-Score	Specificity	Cohen Kappa	AUC
Isolation Forest	0,70247	0,03096	0,0593	0,972053	0,00195	0,5015
KMeans	0,82258	0,64482	0,7229	0,703625	0,3105	0,6742
DBSCAN	0,96774	0,00251	0,0050	0,999821	0,00149	0,5011
LOF	0,669074	0,02949	0,0564	0,968910	-0,00103	0,4992
MLP Classifier	0,999974	0,99989	0,9999	0,999946	0,9998	0,9999
Label Propagation	0,999848	0,99491	0,99737	0,999678	0,99182	0,9972
Deep Learning Model	0,999941	0,99989	0,9999	0,999875	0,99975	0,9998
Ensemble Model	0,999932	0,99999	0,9999	0,999857	0,99988	0,99992

Аналізуючи результати експериментів, приходимо до наступних висновків. Для випадків, коли потрібна висока швидкодія обробки даних, більш прийнятними є алгоритми K-Means та Isolation Forest (unsupervised), а для менш критичних за часом застосувань доцільно використовувати методи MLP Classifier (supervised) та Label Propagation (semi-supervised), які показують більш точні результати. Найкраще себе показали моделі Deep Learning Model (deep learning на базі sequential) та Ensemble Model, яка використовує в своїй реалізації логістичну регресію (Logistic Regression), метод опорних векторів (SVM) та метод найближчих сусідів (KNN), які об'єднуються в класифікатор з голосуванням (Voting Classifier), що забезпечує хороший баланс між кількістю виявлених аномалій, точністю та швидкістю виконання.

Таблиця 2

Порівняння швидкості аналізу даних за допомогою ML-моделей

Model	Technique Type	Execution Time, sec	Anomalies Detected
Isolation Forest	Unsupervised	1,549	5260
KMeans	Unsupervised	4,722	93551
DBSCAN	Unsupervised	86,408	310
LOF	Unsupervised	44,285	5261
MLP Classifier	Supervised	12,962	119332
Label Propagation	Semi-supervised	30,563	118752
Deep Learning Model	Deep Learning	5,664	119336
Ensemble Model	Ensemble	130,382	119348

Висновки. Результати проведеного дослідження свідчать, що використання алгоритмів машинного навчання розширює можливості дата-аналітиків та спеціалістів з безпеки комп'ютерних систем, та можуть бути ефективно використані для виявлення прихованих кіберзагроз на об'єктах енергетичної інфраструктури.

Проведений теоретичний і практичний порівняльний аналіз майже десятка алгоритмів машинного навчання з використанням публічного набору даних Network Traffic Analysis for Cybersecurity, дозволив виявити з них найбільш перспективні для виявлення аномалій у вхідних даних. Отримані для різних моделей характеристики точності та швидкодії дозволили виокремити алгоритми, найбільш придатні для різних умов використання в системах захисту інформації.

В подальших дослідженнях планується проведення експериментів з більш тонкими налаштуваннями досліджених алгоритмів з метою ще більшого покращення досягнутих показників.

Література

1. State-of-the-art in artificial neural network applications: a survey / O. I. Abiodun et al. Heliyon. 2018. Vol. 4, no. 11. P. e00938. URL: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2018.e00938>.

2. A comparison of unsupervised and supervised machine learning algorithms to predict water pollutions / N. Zamri et al. *Procedia computer science*. 2022. Vol. 204. P. 172–179. URL: <https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.08.021>.

3. Semi-supervised learning for sentiment classification using small number of labeled data / V. L. Shan Lee et al. *Procedia computer science*. 2019. Vol. 161. P. 577–584. URL: <https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.11.159>.

4. Kumar Shakya A., Pillai G., Chakrabarty S. Reinforcement Learning Algorithms: a brief survey. *Expert systems with applications*. 2023. P. 120495. URL: <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2023.120495>.

5. Khan A. A., Chaudhari O., Chandra R. A review of ensemble learning and data augmentation models for class imbalanced problems: combination, implementation and evaluation. *Expert systems with applications*. 2023. P. 122778. URL: <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2023.122778>.

6. Deep learning modelling techniques: current progress, applications, advantages, and challenges / S. F. Ahmed et al. *Artificial intelligence review*. 2023. URL: <https://doi.org/10.1007/s10462-023-10466-8>.

7. Cyber Attack Detection with Random Forest. Input Data – UNSW_NB15_training-set.csv. Kaggle. URL: https://www.kaggle.com/code/akritiupadhyayks/cyber-attack-detection-with-random-forest/input?select=UNSW_NB15_training-set.csv. (дата звернення: 08.12.2024).

Анотація

У дослідженні представлено аналіз застосування алгоритмів машинного навчання для виявлення прихованих кіберзагроз на об'єктах критичної інфраструктури. Досліджено ефективність таких моделей, як Isolation Forest, KMeans, DBSCAN, LOF, MLP Classifier, Label Propagation, Deep Learning Model та Ensemble Model. Розглянуто особливості застосування цих алгоритмів для моніторингу, аналізу аномалій та ідентифікації загроз. Показано, що використання гібридних підходів та ансамблевих моделей підвищує точність виявлення. Результати дослідження підтверджують перспективність інтеграції алгоритмів машинного навчання у системи кіберзахисту критичної інфраструктури. Ключові слова: алгоритми машинного навчання, виявлення кіберзагроз, критична інфраструктура, аномалії, кібербезпека.

Ключові слова: об'єкт критичної інфраструктури, захист інформації, машинне навчання, набір даних.

Abstract

The paper presents an analysis of machine learning algorithms applied to hidden cyber threat detection in critical infrastructure systems. The study evaluates the effectiveness of models such as Isolation Forest, KMeans, DBSCAN, LOF, MLP Classifier, Label Propagation, Deep Learning Model, and Ensemble Model. The features of these algorithms for monitoring, anomaly analysis, and threat identification are explored. It is demonstrated that hybrid and ensemble approaches enhance detection accuracy. The results confirm the potential of integrating machine learning algorithms into critical infrastructure cybersecurity systems. Keywords: machine learning algorithms, cyber threat detection, critical infrastructure, anomalies, cybersecurity.

Keywords: critical infrastructure facility, information security, machine learning, data set.